

TALABALARDA KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISH DOLZARB PEDAGOGIK ZARURIYAT

Batirov Zafar Lutfullayevich

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti professori

Bugungi kunda talabalarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirishning interfaol texnologiyalarini ishlab chiqish, integrativ ta'lim muhitini yaratishning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu bilan birga kommunikativ kompetentlikni shakllantirish asosida talabalarning shaxsiy va kasbiy ijtimoiylashuvini ta'minlashning ijtimoiy-pedagogik mexanizmlarini takomillashtirishga ustuvor ahamiyat qaratilmoqda.

“Kommunikatsiya” so‘zi lotincha “communico” so‘zidan olingan bo‘lib, “umumiy qilayapman, bog‘layapman, muomala qilayapman” degan ma’nolarni anglatadi. “Kommunikatsiya” so‘zi bilan o‘zakdosh bo‘lgan “kommunikabellik” “muomala qilishga layoqati bor” ma’nosida, “kommunikabel” – “kirishimli, dilkash” ma’nosini bildiradi, shuningdek “kommunikativ” – ya’ni “kommunikatsiyaga oid” [1]

Kommunikatsiya – bu, birinchi navbatda, faoliyat usuli bo‘lib, u insonlarning o‘zaro muomalaga moslashishini namoyon qiladi [2]. Demak, kommunikatsiya o‘ziga xos o‘zaro fikr almashish jarayoni sifatida qabul qilinishi mumkin, buning natijasida o‘zaro yordam ko‘rsatish va murakkablikning turli darajalaridag harakatlar muvofiqligi ta'minlanadi. Shuningdek, kommunikatsiyani muloqotning tarkibiy qismlaridan biri sifatida belgilash mumkin.

YE.N.Zaretskayaning fikricha, kommunikativ faoliyat ma’lum tartibda amalga oshiriluvchi izchil harakatlar tizimi bo‘lib, ularning har biri xususiy vazifalarni hal qilishga qaratilgan va muomala maqsadi tomon qo‘yilgan o‘ziga xos “qadam” sifatida ko‘rib chiqilishi mumkin”. [3]

Ma’lumki, nutq kommunikatsiyaning eng universal vositasi hisoblanadi, chunki nutq orqali ma’lumot uzatilganda, uning ma’nosi kamroq yo‘qotiladi. Aynan nutq yordamida ma’lumotni kodlashtirish va mos ravishda dekodlash mumkin: kommunikator nutqiy xabar jarayonida ushbu ma’lumot kodini ochadi.

Bunda bildirilgan fikr tinglovchilar tomonidan aniq tushunilganligi kommunikator uchun faqat “kommunikativ rollar” almashishi sodir bo‘layotganda aniq bo‘lishi mumkin.

Nutq bir vaqtning o'zida qandaydir ma'lumotning manbai vazifasini bajarishi, shu bilan bir qatorda, o'z suhbatdoshiga ta'sir ko'rsatish usuli sifatida ham namoyon bo'lishi mumkin. Biroq o'zaro ta'sir ko'rsatish jarayonini to'liq tavsiflash uchun faqat kommunikativ akt strukturasi bilish kamlik qiladi.

Muomalada bo'lgan har ikki tomonning motivlari, ularning maqsad va vazifalarini ham sinchiklab tahlil qilish zarur. Kompetensiya (lot.: *competentia* – tegishli, oid, aloqador, mos, muvofiq kelish) termini ma'lum sohaga oid bilim, malaka va ko'nikmalar, tajribani anglatadi.

N.Sh.Turdiyev, Y.M.Asadov, S.N.Akbarova, D.Sh.Temirovlarning “kompetentlilik”, “kompetensiya” tushunchalari tavsiflarida quyidagi holatlarga alohida e'tibor qaratiladi:

- bilimlar majmuining amalda qo'llanilishi;
- shaxsning uquvi, xislatlari, fazilatlarini;
- amaliy faoliyatga tayyorgarlik o'lchovi;
- muammolarni hal etish, amalda zarur natijalarni qo'lga kiritish layoqati;
- shaxsning professional faoliyatini ta'minlovchi bilim, ko'nikma, malakalar yaxlitligi;
- faollashgan (amaliyotga tatbiq etilgan) o'quv, bilim, tajribalar majmui;
- shaxsning maqsadli yo'naltirilgan emotsional iroda kuchi».[4]

“Kompetensiya” va “kompetentlilik” tushunchalarini farqlashda A.V.Xutorskiyning fikri diqqatga sazovor. “Kompetensiya”– predmet va jarayonlarning ma'lum doirasiga nisbatan shakllanuvchi shaxsning o'zaro bog'liq bo'lgan sifatlari (bilimlar, qobiliyatlar, malaka va ko'nikmalar, faoliyat usullari) majmuasi bo'lib, ularga nisbatan sifatli va samarali ta'sir ko'rsatish demakdir.

Kompetentlilik– kishi tomonidan mos kompetensiyaga ega bo'lishni anglatib, o'z ichiga shaxsning unga va faoliyat predmetiga nisbatan muloqotini ham qamrab oladi.[5] Ko'rinadiki, “kompetentlilik” psixologiya va pedagogikaga oid adabiyotlarda professional faoliyatning ma'lum turlari bilan bog'liq sifatlarga ega bo'lishni bildiradi. S.I.Ojegovning izohli lug'atida “xabardorlik, bilganlik, biror sohada obro'-e'tibor qozonish”ni anglatadi. Shuningdek, L.Xell va D.Zigler kompetentlilikka “psixosotsiologik sifat bo'lib, kuch va ishonchni bildiruvchi, o'z ishining muvaffaqiyatli va foydali ekanligidan kelib chiqqan tuyg'u bo'lib, insonga uning atrofida bilganlari bilan hamkorlikda samarali harakat qilishi mumkinligini anglatadi”, deya ta'rif berganlar.

Edinburg universiteti (Shotlandiya) professori, psixologiya fanlari doktori Djon Raven, kompetentlilikka o'ziga xos “muayyan sohada aniq konkret harakatlarni

samarali bajarish uchun zarur bo'lgan va tor mutaxassislikka oid bilimlar, alohida aniq malaka va ko'nikma, fikrlash usullari, shuningdek, qilgan harakatlari uchun javobgarlikni tushunishni qamrab olgan o'ziga xos qobiliyat", deb ta'rif beradi. Umuman olganda, kommunikatsiyadagi kompetentlilik insonning o'zidagi adekvat yoki adekvat bo'lmagan oriyentatsiyasi – shaxsiy psixologik imkoniyati, sherigining imkoniyati, vaziyat va vazifani bajarishdagi imkoniyatini rivojlantirishni nazarda tutishi aniqlandi.

N.A.Muslimov va boshqalar kompetentlilikni quyidagicha ta'rifladilar:

“...faoliyatda nazariy bilimlardan samarali foydalanish, yuqori darajadagi kasbiy malaka, mahorat va iqtidorni namoyon eta olish”. Taniqli amerikalik tadqiqotchi R.Meyyers kompetentlilik tushunchasi deganda, “nafaqat ma'lum faoliyatga oid kategoriyalarga mos kelishlikni, balki shakllangan kompetentlilikni ishlab chiqarish jarayonida namoyon qilishni” ham nazarda tutadi.

Tadqiqotchi A.A.Bodalyovning izohlashicha, “muloqotning kommunikativ tomoni insonlar orasida ma'lumotlar bilan o'rtoqlashishdan, muloqotning interfaol tomoni individlar orasida o'zaro hamkorlikni tashkillashdan, ya'ni nafaqat bilim va g'oyalar, shu bilan birga xatti-harakatlar bilan axborot almashinishdan..., muloqotning perseptiv tomoni bir-birlarini qabul qilish jarayonini muloqotdagi sherik deb qabul qilishi va shuning zaminida hamjihatlik munosabatidan iborat. Shaxs muloqot qilayotgan sheriklarining o'z fikri, dunyoqarashi, g'oyalarini to'la-to'kis ifodalashga psixologik sharoitlar yaratish, vositalarning boy, turlituman palitrasini tashkillash, adekvatlikning barcha perseptiv, kommunikativ, interfaol qirralarini egallashga yo'naltirilgan bo'lishi kerak”. Shuningdek, har qanday soha mutaxassisi faoliyatining eng muhim jihatlaridan biri bo'lgan ma'naviy-axloqiy, kasbiy kompetensiya tamoyiliga ham rioya qilishi kerak. Bo'lajak o'qituvchining kasbiy kompetentliliigi bir qator o'ziga xos tarkibiy qismlardan iborat bo'lib, ular orasida samarali va foydali faoliyatni ta'minlashda kommunikativ kompetentlilik alohida o'rin tutadi. Shunday qilib, ma'lum sohada kompetentli bo'lgan mutaxassis, sohaga oid masalalarda o'z harakatlarini samarali qo'llash bilan asosli mulohaza yuritishi uchunmos ravishdagi kompetensiyalarni ham egallagan bo'lishi kerak. Shu bilan bir qatorda professional kompetentlilik deganda, individual-psixologik struktura ham tushuniladi, u bilim, kasbiy tajriba va pedagogning psixologik tayyorligini o'z ichiga oladi. Kommunikativ kompetentlilik pedagog tomonidan tanlangan kommunikatsiya uslubida va muloqotdagi rolli o'rinlarda o'z ifodasini topishi mumkin, ular yetakchilik qiluvchi o'zaro ta'sir qilish maqsadlari bilan ta'minlanib, barqaror

ekspressiv xususiyatlar, shu bilan bir qatorda, muloqot vaziyati jarayonidagi kommunikativ harakatlar bilan tavsiflanadi.

Kommunikativ kompetentlikning mohiyati va tuzilishini sinchkovlik bilan o'rganish bizga ikkita, o'zaro bog'liq va o'zaro aloqada bo'lgan darajalarni ajratish imkonini berdi:

birinchi daraja bevosita muloqotning o'zida kommunikativ kompetentlikning namoyon bo'lishini belgilab beradi, ya'ni insonning kommunikativ xulq-atvorida;

ikkinchisi, o'qituvchi kasbiy motivatsiyasining o'ziga xos xususiyatlari va yo'naltirilishi, uning muloqotga alohida ehtiyoji orqali pedagogik-kommunikativ qadriyatlarni kiritishi kerak.

Ko'rib chiqilgan komponentlarning barchasi jamlanganda, kommunikativ kompetentlikning ma'lum mazmun-mohiyatini namoyon qiladi va inson shaxsining o'zaro bog'liq hamda bir-birini taqozo qilgan eng murakkab sifatlarini shakllantiradi.

Xulosa qilib aytganda, kommunikativ kompetentlik bo'lajak pedagogning muhim ahamiyatli kasbiy-yo'naltirilgan tavsiflaridan biri sifatida namoyon bo'ladi, ushbu kompetentlikning rivojlanishi esa oliy ta'limda birinchi galdagi vazifa hisoblanadi.

Adabiyotlar:

1. Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Речевая коммуникация: учебник. - М.: ИНФРА-М, 2001 – С. 167.
2. Шибутани Т. Социальная психология.- Ростов н/Д:Феникс, 1999. – С. 342.
3. Зарецкая Е.Н. Риторика: теория и практика речевой коммуникации. - М.: Дело, 2001. – С. 287.
4. Турдиев Н.Ш., Асадов Ю.М., Акбарова С.Н., Темиров Д.Ш. Умумий ўрта таълим тизимида ўқувчиларнинг компетенцияларини шакллантиришга йўналтирилган таълим технологиялари. – Т.: Т.Н. Қори Ниёзий номидаги Ўзбекистон педагогика фанлари илмий-тадқиқот институти, 2015. – Б. 8.
5. Хуторской А.В. Дидактическая эвристика. Теория и технология креативного обучения– М.: Изд-во МГУ, 2003. – С. 58.
6. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: 100 000 слов и фразеологических выражений //Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. – 4-е изд., дополненное. – М.: А ТЕМП, 2007. – С. 234.
7. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. — СПб.: Питер, 1999. – С. 209.

8. Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация Пер. с англ. В.И.Белопольского. – М.: Когито-Центр, 2002. – С. 8.

9. Berdiyeva, S. (2024). SINF VA GURUHLARDA INKLYUZIV TA'LIM TUSHUNCHASINI RIVOJLANTIRISH. Talqin va tadqiqotlar.

10. Amrullayevich, M. S. (2024). BOSHLANG 'ICH SINF O'QUVCHILARIDA KONGRUENTLIK SIFATLARINI SHAKLLANTIRISH TEXNOLOGIYASI. Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences, 448-452.